

**Iordaniya yozuvchisi G'asson Kanafanining “O'g'irlangan ko'ylak”
hikoyasida Falastin muammosi**
**"The Palestinian Problem" in the story "Stolen Shirt" by Jordanian writer
Ghasson Kanafani**
**«Палестинская проблема» в рассказе иорданского писателя Гассона
Канафани «Украденная рубашка».**

*Fayziyev Jaloliddin, Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti magistranti, Toshkent, O'zbekiston*
Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. Aripov Sh.I.

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Falastin, shu jumladan arab adabiyotining badiiy turi boy mumtoz merosga ega ekanligi, hozirgi paytgacha, u o'ziga yaqin qo'shni xalqlarning madaniyati ta'sirida boyigan jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Falastin adabiyotining zamonaviy arab tili prozasi hamda nasrining rivoj topib borayotganligi, Iordaniya yozuvchisi G'asson Kanafanining “O'g'irlangan ko'ylak” hikoyasida arab va o'zbek kombinatsiyalari misolida ochib berilgan.*

***Аннотация:** В данной статье основное внимание уделяется богатому классическому наследию палестинской литературы, в том числе арабской литературы, которая к настоящему времени была обогащена культурой соседних народов. Развитие современной арабской прозы и прозы в палестинской литературе иллюстрируется рассказом иорданского писателя Гассана Канафани «Украденная рубашка», примером арабо-узбекского сочетания.*

***Annotation:** This article focuses on the rich classical heritage of Palestinian literature, including Arabic literature, which has so far been enriched by the culture of neighboring nations. The development of modern Arabic prose and prose in Palestinian literature is illustrated by the combination of Arabic and Uzbek in Jordanian writer Ghassan Kanafani's story *The Stolen Shirt*.*

Tayanch soʻzlar: *adabiyot, yozuvchi, badiiy, nasriy, obraz, inson, qissa, hikoya, roman, tarjima, mumtoz, madaniyat, meros, xalq, arab, oʻzbek.*

Ключевые слова: *литература, писатель, искусство, проза, образ, человек, рассказ, роман, перевод, классик, культура, наследие, народ, арабский, узбекский.*

Keywords: *literature, writer, art, prose, image, person, story, novel, translation, classic, culture, heritage, people, Arabic, Uzbek.*

Jonajon vatanimiz Oʻzbekiston Respublikasi hozirgi kunda mustaqil davlat sifatida jahon iqtisodiy-madaniy hamjamiyatiga ildam qadamlar bilan kirib borayotganligi har qadamda yaqqol koʻzimizga tashlanyapti. Yurtimizda dunyo adabiyotining bebaho mulki boʻlgan ming-minglab asarlar tarjima qilinib, kitobxonlar qalbidan joy olgani, badiiy tarjima va tarjimashunoslik boʻyicha oʻziga xos ijodiy maktab shakllanganini alohida taʼkidlash lozim. Shu bilan bir qatorda, asrlar davomida komil inson tarbiyasi, adolatli jamiyat, shaxs erkinligi, Vatan ozodligi, bunyodkorlik, bagʻrikenglik va baynalmilalchilik, odamiylik kabi oʻlmas fazilatlarni tarannum etib kelayotgan mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning eng sara namunalarini xorijiy tillarga oʻgirish va chet ellarda targʻib etish boʻyicha ham mamlakatimizda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada respublikamiz taʼlim muassasalarida oʻzbek tili bilan birga qoraqalpoq, rus, tojik, qozoq, qirgʻiz, turkman tillarida taʼlim berish yoʻlga qoʻyilgani, oliy oʻquv yurtlarimizda ingliz, fransuz, nemis, ispan, yapon, xitoy, koreys, arab filologiyasi maxsus fan sifatida oʻqitilayotgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday ekan biz mazkur maqolada dunyodagi boshqa boshqa mintaqada joylashgan boʻlishiga qaramay bir biri bilan tarixan va bugungi kunda ham oʻzaro hayotning turli sohalarida aloqada boʻlib kelayotgan oʻzbek va arab xalqlarining tillarini solishtirib Iordaniya yozuvchisi Gʻassan Kanafaning hayot yoʻli va uning arab adabiyotiga qoʻshgan hissasini "Oʻgʻirlangan koʻylak" hikoyasi misolida javob berib oʻtamiz.

Gʻasson Kanafani (1936 yil 9 aprel, Akre, Falastin - 1972 yil 8 iyul, Bayrut, Livan) - Falastinlik yozuvchi va siyosatchi, AQSh, Evropa Ittifoqi va Isroilda

tashkilotlari mavjud bo'lgan Falastinni ozod qilish uchun Xalq fronti rahbariyatining a'zosi (jabhaning marksistik pozitsiyalarga o'tishini belgilagan PFLP dasturining muallifi). G'asson Kanafani nafaqat arab dunyosida, balki xalqaro miqyosda ham mashhur. Qisqa hikoyalari, roman va pyesalaridan tashqari u jurnalistika va siyosiy faoliyati bilan ham mashhur. Uning o'zi siyosiy qarashlari va ijodiy faoliyati bir-biridan ajralmasligini ta'kidlaydi. Kanafani tufayli "tanqidiy adabiyot" atamasi XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi [1]. Ushbu tushuncha Isroil davlati tashkil etilgandan keyin o'z asarlarini yaratgan Falastin yozuvchilarining ishlariga taalluqlidir. Ularning hikoyalarning asosiy mavzusi Falastinning "sionistik mustamlakasi" ga, Falastin xalqining azob-uqubatlariga, o'z davlatlarini shakllantirish uchun kurashlariga va "bosqinchilarni" quvib chiqarish istagiga qarshi namoyishlar edi. G'asson Kanafanining o'zi qarshilik harakatining va uning mafkurachilarining faol ishtirokchilaridan biri edi: siyosiy partiyalardagi faoliyati va badiiy asarlari orqali yozuvchi omma orasida vatanparvarlik tuyg'ularining o'sishi va milliy o'zlikni anglashning rivojlanishiga hissa qo'shdi. Kanafani asarlarining eng muhim ajralib turadigan xususiyati bu haqiqiy siyosiy va tarixiy voqealar bilan badiiy va adabiy asar o'rtasidagi bog'liqlikdir. Yozuvchining barcha hikoya va romanlarida realistik yo'nalish ustunlik qiladi. G'asson Kanafanining hayoti va faoliyati ko'p Falastin madaniyat va adabiyot arboblari xos. U Akre shahrida sunniy musulmonlarning o'rtacha daromadli oilasida tug'ilgan. Kanafani bolaligida fransuz missionerlik maktabida o'qigan, 1948 yilda birinchi arab-Isroil urushi paytida butun oilasi bilan Falastinni tark etishga majbur bo'lgan. Uning oilasi bir muddat Livanda to'xtab, keyin Damashqqa ko'chib o'tadi, u erda bo'lg'usi yozuvchi maktabni tugatadi va 1952 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi Falastin qochoqlariga yordam va ishlar bo'yicha agentligidan o'qituvchilik guvohnomasini oladi. Xuddi shu yili G'asson Kanafani Damashq universitetining Damashq adabiyoti bo'limiga o'qishga kirdi, ammo o'qishni tamomlamadi [2]: 1955 yilda u "Arab millatchilari harakati" tashkilotida qatnashgani uchun haydaldi. 1955 yilda ish izlab u Quvaytga jo'nadi va u erda sakkiz yil davomida boshlang'ich maktabda o'qituvchi va "Arab millatchilari harakati" Ar-

Rai ("Fikr") gazetalarida muharrir bo'lib ishladi. Quvaytda u o'zining ilk hikoyalarini yozadi va marksizmni o'rganadi. 1960 yilda Kanafani Bayrutga ko'chib o'tdi va u erda al-Hurriya (Ozodlik) gazetasi xodimi bo'ldi, ammo 1962 yilda u zarur rasmiy hujjatlar yo'qligi sababli bu lavozimni tark etishga majbur bo'ldi. Kanafani "Al-Muharrir" (Liberator) gazetasining bosh muharriri va haftalik gazetasi, Falastin. 1963 yilda uning eng mashhur romani "Quyosh ostida odamlar" ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilindi. Arab adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi, voqelikni va qahramonlarning ichki dunyosini ajoyib tarzda tasvirlab bergani uchun 1966 yilda Livan adabiyot mukofotiga sazovor bo'ldi va 1975 yilda vafotidan so'ng Afrika-Osiyo yozuvchilari konferentsiyasi tomonidan Lotus mukofotiga sazovor bo'ldi. 1966 va 1968 yillarda nashr etilgan Isroil istilosi davridagi Falastin adabiyotiga bag'ishlangan asarida u "qarshilik adabiyoti" atamasini birinchi bo'lib ilgari surgan. 1967 yilda Kanafani arab millatchilar harakatining o'sha paytgacha parchalangan radikal marksistik bo'limi sifatida paydo bo'lgan Falastinni ozod qilish uchun xalq frontini shakllantirishda ishtirok etdi [3]. 1969 yilda Kanafani yangi al-Xadaf tashkilotining (Maqsad) bosma nashriga asos soldi va uning bosh muharriri bo'ldi. G'asson Kanafani 1972 yil 9 iyulda o'z mashinasida bomba portlashidan vafot etdi. G'asson Kanafanining bir nechta qisqa hikoyalar to'plamlari bor, ulardan eng mashhurlari: "O'n ikki karavotdagi o'lim" (1961), "Sad apelsinlar mamlakati" (1963), "Odamlar va qurollarda" (1968) va "Dunyo biz uchun emas" (1970). Kanafanining "Falastin bolalari" nomli qisqa hikoyasining kirish qismida J. Hayar shunday yozadi: "Ushbu muallifning nasri Falastinliklarning Yaqin Sharqdagi mojaroga nuqtai nazarini ifoda etadi. O'nlab yillar quvg'in va kurash natijasida u bevosita va bilvosita ramzlar tizimi yordamida hikoyalarda mujassamlangan [4]. "Bu haqiqiy siyosiy va tarixiy voqealar va adabiy asar o'rtasidagi qoniqarli munosabatlar Kanafani hikoyalarining o'ziga xos belgisidir. Kichik janrdagi asarlar uning ijodiy uslubining muhim xususiyatlaridan birini belgilashga imkon beradi: asar tuzilishiga diqqat bilan qarash, favqulodda hodisani mohirona tasvirlash, kutilmagan voqealarni kutib olish. Kanafani hikoyalar bilan bir qatorda roman, pyesa va tanqidiy adabiy asarlarni ham yozgan: 1948-1968 yillardagi bosqinchi davridagi

Falastinning qarshilik adabiyoti, bosib olingan Falastindagi qarshilik adabiyoti va birinchi nashri 1966 yilda nashr etilgan sionistik adabiyot. Shuningdek, u arab dunyosidagi vaziyatga bag'ishlangan siyosiy maqolalar muallifi sifatida uyda tanilgan. Unga mashhurlik va shon-sharaf olib kelgan eng mashhur romanlari - Quyosh ostidagi odamlar (1963), Sizga nima qoladi (1966), Umm Saad (1969) va Hayfaga qaytish (1970). Uning asarining asosiy mavzusi - vatani - Falastindagi voqealar. Tanlangan mavzu syujetlar va individual belgilar tanlovini aniqladi. Uning hikoyalarining bosh qahramonlari individual falastinliklar yoki butun oilalardir [5]. Yozuvchi Falastin xalqining muammosi, ularning qochib ketishi yoki o'z vatanidan majburan chiqib ketishi, yangi uy topa olmagan arab mamlakatlaridagi muhojirlarning ahvolini tasvirlaydi. G'asson Kanafani o'zining "O'g'irlangan ko'ylak" hikoyasida Falastin muammosini zo'r mahorat bilan tasvirlay olgan. Avvalo Falastin muammosining kelib chiqishi va uning bugungi kundagi ko'rinishi ko'pchilik uchun ma'lumdir. G'asson Kanafani "O'g'irlangan ko'ylak" hikoyasida Falastin muammosi tasviri:

ارفع رأسه إلى السماء المظلمة وهو يقاوم شتية كفر صغيرة أوشكت أن تنزلق عن لسانه ، واستطاع أن يحس الغيوم السوداء تتزاحم كقطع البازلت ، وتندمج ثم تتمزق إن هذا المطر لن ينتهي الليلة ، هذا يعني أنه لن ينام ، بل سيظل منكباً على رفشه ، يحفر طريقاً تجر المياه المرحلة بعيداً عن أوتاد الخيمة ، لقد أوشك ظهره أن يعتاد ضرب المطر البارد . . بل إن هذا البرد يعطيه شعوراً لذيذة بالخدر ، إنه يشم رائحة الدخان ، لقد أشعلت زوجه النار لتخبز الطحين ، كم يود لو أنه ينتهي من هذا الخندق ، فيدخل الخيمة ، ويدس كفيه الباردين في النار حتى الاحتراق ، لا شك أنه يستطيع أن يقبض على الشعلة بأصابعه وأن ينقلها من يد إلى أخرى حتى يذهب هذا الجليد عنهما . . ولكنه يخاف أن يدخل هذه الخيمة ، إن في محجري زوجه سؤالاً رهيباً ما زال يقرع فيهما منذ زمن بعيد ، لا ، إن البرد أقل قسوة من السؤال الرهيب . ستقول

U boshini quyuuq osmonga ko'tardi, chunki u tilidan chiqib ketmoqchi bo'lgan kichkina kufurning haqoratiga qarshi turdi va bazalt bo'laklari singari qora bulutlarni siqib chiqayotganini his etdi. Suv chodir qoziqlaridan oqib chiqayotgandek edi, Uning orqasi sovuq yomg'irga tekkanini his etdi va seskanib ketdi. Aksincha, bu sovuq unga yoqimsiz uyqusizlik hissini beradi. U rafiqasi unni pishirish uchun olovni yoqib yuborganini tutun hidini hidlab sezdi [5]. Hikoya shu tarzda boshlanib, oddiy oilaning turmush tashvishlari ifodalanmoqda.

إذا ما دخل وهي تغرس فيها في العجين ، وتغرس عينيها في عيونه هل وجدت عملاً ؟ ماذا سنأكل إذن ؟ كيف استطاع (أبو فلان) أن يشتغل هنا ؟ وكيف استطاع (أبو علتان) أن يشتغل هناك ؟ ثم سنشير إلى عبد الرحمن المكور في زاوية الخيمة كالقط الكبول ، وتهز رأسها بصمت أبلغ من ألف ألف عتاب . . ماذا عنده الليلة ليقول لها سوى ما يقوله في - هل تريدني أن أسرق لأحل مشاكل عبد الرحمن ؟ ونصب قامته بهدوء لاهت ، ثم ما لبث أن عاد ، فاتكأ على الرفش المكسور ، وأنشأ يحدق بالخيمة الداكنة ، مستشعراً قلقاً عظيماً وهو يسأل - وماذا لو سرقت ؟ إن مخازن وكالة الغوث الدولية تقع على مقربة من الخيام ، إن قرر أن يبدأ فهو يستطيع بالتأكد أن ينزلق إلى حيث يتكدس الطحين والرز ، من ثقب ما سيجده هنا أو هناك ، ثم إن المال ليس حلال أحد ، لقد أتى من هناك ، من عند ناس قال عنهم أستاذ المدرسة لعبد الرحمن إنهم « يقتلون القتل ويمشون في جنازته ، فماذا يضر الناس لو أنه سرق كيس طحين . . كيسين . . عشرة ؟ وماذا لو باع شيئاً من هذا الطحين إلى واحد من أولئك الذين يتمتعون بقدرة عظيمة على استنشاق روائح مسروقات ، ويقدره أعظم في المساومة على ثمنها ؟ ولدت له الفكرة ، فدأب بعزم أشد على إتمام حفر الخندق فيما حول الخيمة وأخذ يسأل نفسه من جديد أن لماذا لا يبدأ مغامرته منذ الآن ؟ إن المطر شديد والحارس مشغول بأمر البرد أكثر من انشغاله بمصلحة وكالة الغوث الدولية ، فلماذا لا يبدأ الآن ؟ لماذا ؟ - ماذا تعمل يا أبا العبد ؟ ورفع رأسه إلى جهة الصوت ، وميز شبح أبي سمير قادماً من بين

Bu yerda asar qahramonlarining qay mashaqqatlar ila yashayotgani, yurt notinchligi, bu voqealardan qancha oilalar zarar ko'rgani, qay sharoitda yashayotgani haqida hikoya qilinadi [6]. Asar qahramonining rafiqasi kundalik yeyish uchun tayyarlaydigan nonni ham eridan qo'rqib, tejamkorlik bilan qiladi. Bu esa, aholining, odamlarning sharoiti nihoyatda og'ir, ya'ni ular nafaqat moddiy tomondan qiynalmoqda, balki, ma'nan, ruhan ezilmoqda. Ertangi kunga ishonch yo'qligi, ya'ni "ertagangi kunimiz qanday o'tadi" degan savol doimo ularni bezovta qiladi. Shu sababli har narsaga jig'ibiyron, tejamkor ekanligini ko'rishimiz mumkin.

القميص المسروق - صفي الخيام المغروسة إلى ما لا نهاية الظلمة . . إنني أحفر طحيناً . . - تحفر ماذا ؟ - أحفر . . أحفر خندقاً . اوسمع ضحكة أبي سمير الرفيعة التي سرعان ما تلاشت في ثرثرته - يبدو أنك تفكر بالطحين ، إن التوزيع سيتأخر إلى ما بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر القادم ، أي بعد خمسة عشر يوماً تقريباً ، فلا تفكر منذ الآن إلا إذا كنت تنوي أن تستعير كيساً أو كيسين من المخزن ورأى ذراع أبي سمير تشير باتجاه المخازن ، ولمح على شفثيه السميكتين ظلاً لا بتسامية خبيثة ، وشعر بصعوبة الموقف ، فعاد يضرب الأرض برفشه المكسور - خذ هذه السيكرة . . ولكن لا ، إنك لن تستفيد منها ، فالمطر مزعج . . لقد نسيت أن السماء تمطر ، عقل من الطحين مثل الحجر . وأحس بضيق يأخذ بخناقه ، إنه يكره أبا سمير منذ زمن بعيد ، هذا الثرثار الخبيثة - ما الذي أخرجك في هذا المطر - خرجت . . خرجت لأسألك إن كنت تريد المساعدة . -

لا شكراً - هل ستحفر طويلاً؟ - معظم الليل - ألم أقل لك أن تحفر خندقك في النهار؟ إنك دائماً تذهب إلى حيث لا أدري وتترك الخيمة. هل تذهب للبحث عن خاتم سليمان؟ - لا عن شغل - ورفع رأسه عن الرفش وهو يلهث . . . لماذا لا تذهب لتتنام وتتركني وحدي؟

Hikoya so'ngida esa, "O'g'irlangan ko'yulak" aslida bu Falastin yeri ekanligi, Isroilliklar bu yerga adolatsizlik bilan talab qilayotgani, qanchadan qancha aholi notinchlik sabab mamlakatni tark etayotgani, bu esa naqadar adolatsiz, bosqinchilik ekanligini zo'r mahorat bilan ramziy ma'noda tasvirlay olgan [7].

G'asson Kanafani hikoyalarini o'qib tahlil qilar ekanman, hikoyalarida ramzlardan ko'p foydalanishi, ularning har biri o'zgacha uslubda yozilgani, hajm jihatdan qisqa bo'lsada, teran ma'noga ega hikoyalar yozar ekan. Hikoyalarning tili juda soda, har bir o'quvchi ularni mutolaa qilish jarayonida hech bir qiyinchilikka duch kelmaydi va mazmunini ham anglay oladi. Uning hikoyalari uzoq o'tmishni emas, ayni kundagi muammolarni o'z ichiga qamrab olarkan [7].

Xulosa qilib aytganda, kichik tadqiqotimiz natijasida Falastin adabiyotining zamonaviy arab tili prozasi hamda nasrining rivoj topib borayotganligining guvohi bo'ldik. Falastin, shu jumladan arab adabiyotining badiiy nasriy turi boy mumtoz merosga ega, hozirgi paytgacha, u o'ziga yaqin qo'shni xalqlarning madaniyati ta'sirida boyib kelgan va kelmoqda. O'z navbatida adabiyotiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. An-nahda harakatidan so'ng, badiiy adabiyotni rivojlantirish masalasi ko'ndalang qo'yildi. O'zga xalqlarning tarjima etilgan asarlari bilan tanishish arab tilida ijod qiluvchi, arab tilida ijod qiluvchi yozuvchilariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Jahon adabiyoti so'z ustalarining tajribasiga tayanib va o'z adabiyotlarining traditsiyalariga ijodiy yondashib, ma'rifatparvarlik harakatlarida so'ng arabiyzabon yozuvchilar eski badiiy shakillardan yangilariga o'tdilar, ya'ni mumtoz turlar o'rnini zamonaviy yo'nalishlar egalladi. Arab tilida ijod qiluvchi arabiyzabon yozuvchilari ham XX asrning 30-yillaridan boshlab hikoya, qissa va roman kabi turlarda ijod qila boshladilar. Hozirgi Falastin adabiyoti nasrini tadqiq etar ekanmiz, uning sifat darajasi oshib borgani ko'zga tashlanadi. Yozuvchilarning muammolarni tahlil qilish chuqurlashganini, shaxsning o'rab turgan muhit bilan o'zaro aloqasi ko'rsatila boshlanganini, hamda asosiy qarama-qarshi sinflararo

munosabatlar tasvirlanganini kuzatamiz. Mag'rib va Yaqin sharq adabiyotida zamonaviy nasriy turlar ko'lamida juda keng. Ammo ularning ichida hikoyachilik boshqalariga nisbatan kengroq rivoj topmoqda. Shuning uchun hikoya xalq hayotini osonlik bilan aks ettirgani sabab ham aholi o'rtasida tez yoyiladi, ular hayotini aniq ochib beradi. Barchamizga ma'lumki, adabiyotning bosh obrazi bu - inson. G'asson Kanafani ijodida ham inson, uning sha'ni, jamiyatdagi o'rnini, haq huquqlari birinchi o'ringa qo'yilib, bu narsalarni turli ramz va obrazlar orqali o'zining hikoyalarida zo'r mahorat bilan tasvirlay olgan.

ADABIYOTLAR

1. One of the few who realized this was Yitzhak Epstein, who in 1903 wrote a prescient article entitled "The Hidden Question," warning that, if Zionists did not formulate a policy to deal with the land's inhabitants, their whole enterprise would be endangered. His concerns were not heeded. A. Dowty, "A Question That Outweighs All Others: Yitzhak Epstein and Zionist Recognition of the Arab Issue," *Israel Studies*, 6/1 (2001), pp. 34–55.
2. For an illustration of this dynamic, see Discussion 2 in Scham et al. (2006), pp. 84–91.
3. For a balanced treatment of this controversial personality, see Philip Mattar, *The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin al-Husayni and the Palestinian National Movement* (rev. ed., New York: Columbia University Press, 1992).
4. See, for example, the reaction to President Obama's speech of June 4, 2009, when he used the Holocaust as a primary justification for Israel's existence, in Martin Peretz, "Narrative Dissonance: What the Cairo Speech Got Wrong," *The New Republic*, July 1, 2009, www.tnr.com/article/narrativedissonance
5. While their approaches are very different, two of the best-known examples are Philip Mattar and Rashid Khalidi, both of whom have lived in the United States for most of their lives. Dr. Mattar refers to himself half-seriously as "the first Palestinian revisionist historian" (conversation with the author, 2003).
6. Muhiddinova D. "Badiiyat afakkur takomili". Toshkent. 2015.
7. D. Quronov, Z. Mamajonov, M. Sheraliyeva. *Adabiyotshunosliklug'ati*. Toshkent. 2010.